

**MATERIALLARDAGI DEFORMATSIYALAR VA KUCHLANISHLARNI
TAVSIFLOVCHI MATEMATIK MODEL**

¹Abduvaliyev Samandar, ²Anvarjonov Boburjon

^{1,2}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7983811>

***Annotatsiya.** Jahon iqtisodiyoti va texnologiyasining rivojlanishi bilan global havo transporti sanoati jadal rivojlanishga erishdi. Haqiqatan ham, ko'rsatkichlari yaxshilanib borayotgan va soni ortib borayotgan samolyotlarning turlari ko'payib bormoqda, bu esa hozirgi fuqaro aviatsiyasi aloqa tizimiga katta bosim olib keladi va tizimning sig'imini to'yinganlikka yaqinlashtiradi. Aviatsiya boshqaruvini yaxshiroq amalga oshirish va yo'lovchilarga sifatli xizmat ko'rsatish uchun real vaqt rejimida, samarali va ishonchli aviatsiya aloqa tizimini rivojlantirish zarur. Tizim aviatsiya aloqasining kelajakdagi ehtiyojlarini qondirishi, shu bilan aviatsiyani boshqarish samaradorligini, parvozlar xavfsizligini va yo'lovchilar havosi tajribasini oshirishi kerak.*

***Kalit so'zlar:** deformatsiya, model, tarmoq, aviatsiya, protokol*

Kirish

Fuqarolik aviatsiyasining kelajakdagi aloqalari echimlarini o'rganishda sun'iy yo'ldoshlar bo'yicha kosmik tarmoqni hal qilishda yuqori narx, uzoq kechikish va cheklangan o'tkazuvchanlik muammolari mavjud. Shu bilan birga, er usti stansiyalari negizida yer usti tarmog'ini hal qilishda yuqori qurilish qiymati, cheklangan qamrov va transokeanik parvozni qo'llab-quvvatlamaslik muammolari mavjud. Shu sababli, Aeronavtika Ad Hoc Tarmog'i (AANET) kelajakdagi fuqarolik aviatsiyasi tarmog'i aloqa tizimiga muhim qo'shimcha sifatida xizmat qilish uchun ishlab chiqilishi mumkin. AANET va an'anaviy Mobil Ad Hoc Network (MANET) umumiy xususiyatga ega bo'lib, ular o'z-o'zini tashkil etuvchi tugunlarni talab qiladi. Biroq, AANET o'ziga xos xususiyatlarga ega. AANET-larning aksariyati bir-biriga bog'liq bo'lmagan tarmoqlar bo'lib, ularning har xil turdagi havolalari bir-biridan farq qiladi va havo spektrining resurslari cheklangan. AANET da, tugunlar muntazam va taxminiy ravishda harakat qiladi. Kiberkosmos oralig'i va tugun aloqa radiusi katta. Tugunlar tez harakat qiladi va topologiya juda dinamik. Tugunlar etarli energiya bilan kuchli qayta ishlash qobiliyatiga ega. Tarmoqni marshrutlash protokoli dizayni katta hajmdagi havo uskunalari tomonidan samarali qo'llab-quvvatlanadi. Ushbu xususiyatlarga javoban, AANET ishlashini maksimal darajada oshirish uchun tegishli marshrutlash protokoli ishlab chiqilishi kerak.

Bog'lanish barqarorligini bashorat qilish modeli

Ushbu bo'limda havola barqarorligini bashorat qilishning oddiy va samarali modeli keltirilgan. Modelning asosiy g'oyasi qabul qilingan paketlarning signal kuchining farqini hisoblashdir. Yangi model tarmoqni boshqarishning past xarajatlari bilan havola barqarorligini aniq bashorat qila oladi.

Old shart

Modellashtirish va simulyatsiyalar bo'sh joyni yoyish modeliga asoslanadi va barcha tugunlar soat sinxronizatsiya mexanizmlariga mos keladi (AANET da yaxshi echilgan samolyot tugunlarining soat sinxronizatsiyasi). Paketlarning qabul qilingan signal kuchi jo'natuvchi va qabul qiluvchi o'rtasidagi masofaga bog'liq. Qabul qilgich hali ham shovqin orqali etarlicha kuchli

signalni olishi mumkin deb taxmin qilinadi. Tugunni yuborish quvvati doimiy P_T , radio tugunlari orasidagi masofa esa d . Ideal holda, qabul qiluvchi quvvat $P_R = 1^2 P_S / (4pd)^2$.

$$P_{\min} \leftarrow \frac{v_{\min}}{v_r} P' + \left(1 - \frac{v_{\min}}{v_r}\right) P_{\min}$$

Yuqoridagi formula $P_{\min}$ qiymatini atrofdagi muhitda yangilashi mumkin. Qabul qilingan quvvat $P_{\min}$ dan katta bo'lsa, paketlarni muvaffaqiyatli qabul qilish mumkin. Aks holda, havola buzilgan deb hisoblanadi.

Havoning barqarorligini bashorat qilish qiymati

Aloqa barqarorligini bashorat qilish qiymati (LSPV) simsiz aloqa barqarorligining yomonlashuvini ifodalovchi bashorat qiymatidir. Ushbu maqolada qiymat ikkita qaror omili bilan belgilanadi, jumladan S_{LSPV} (Yagona havola barqarorligini bashorat qilish qiymati) va M_{LSPV} (Ko'p havola barqarorligini bashorat qilish qiymati).

LSPV

Barqarorlik vektor funksiyasi

Tugunlar qabul qilingan quvvatni yozib olish uchun havola qatlami (masalan, Salom paketlari) orqali qo'shnilarning translyatsiya paketlarini kuzatib boradi. 1-rasmda ko'rsatilganidek, qabul qiluvchi (nazorat qiluvchi) tugun R va jo'natuvchi (nazorat qilinadigan) tugun S dir. Barqarorlik vektor funksiyasi $f_R(S)$ sifatida belgilanishi mumkin.

$$f_R(S) = 10 \log_{10} \frac{P_R^{\text{Now}}(S \rightarrow R)}{P_R^{\text{Pro}}(S \rightarrow R)}$$

1-rasm. Yagona aloqa barqarorligini bashorat qilish qiymatini hisoblash.

$$f_R(S_k) = 10 \log_{10} \frac{P_{Rk-t2}(S_k \rightarrow R)}{P_{Rk-t1}(S_k \rightarrow R)}$$

Model tahlili

Bog'lanish barqarorligini bashorat qilish modelida qaror qabul qilishning ikkita omilining funksiyalari quyidagilardan iborat: S_{LSPV} - bitta jo'natuvchi va bitta qabul qiluvchi o'rtasidagi nisbiy harakatning samarali o'lchov modeli. Shunga qaramay, M_{LSPV} harakat holatini samarali o'lchash modeli bo'lib, u bitta tugunning o'zini o'zgartiradi. M_{LSPV} bitta tugunning harakat holatining o'zgarishi natijasida bog'lanish barqarorligiga ta'sirni to'liq hisobga oladi. S_{LSPV} ni hisoblashda qabul qiluvchi ketma-ket paketlar to'plamini olishi kerak (vaqti-vaqti bilan jo'natuvchi tomonidan Salom paketlarini yuborish). Paketlar soni namuna maydoni sifatida aniqlanadi, n bilan belgilanadi. Yuborish oralig'i D t bilan belgilangan namuna olish oralig'i sifatida

aniqlanadi . Faqat namuna maydoni n bo'lganda, qo'shni munosabatlarni ma'lum vaqt davomida saqlab turish uchun S_LSPV ni, ya'ni jo'natuvchi va qabul qiluvchini hisoblash mumkin. Namuna maydoni 6 va namuna olish oralig'i 1 s bo'lsa, faqat qabul qiluvchi va jo'natuvchi o'rtasidagi qo'shni munosabatlarning davomiyligi qabul qiluvchi tomonidan idrok etilgan 5 s dan ortiq davom etadi, S_LSPV qiymatini hisoblash mumkin. Qisqa muddatda tarmoq muhiti unchalik o'zgarmasligini hisobga olgan holda, ushbu maqolada taklif qilingan aloqa barqarorligini bashorat qilish modeli nafaqat har bir tugunning nisbiy harakatchanligini to'g'ri baholashi, balki tugunning harakat holatining o'zgarishi ta'sirini ham ko'rib chiqishi mumkin. havola barqarorligi haqida. Marshrutni tanlash jarayonida mustahkamroq barqarorlikka ega bo'lgan bog'lanishlar ehtimoli ortishi kerak ("LSPV" da yozilganidek, pastroq havola barqarorligi qiymati bog'lanish barqarorligi kuchliroq ekanligini ko'rsatadi). Yuqoridagi modelga asoslangan havola barqarorligini bashorat qilish oddiy va samarali,

Bog'lanish quvvatiga asoslangan marshrutlash protokoli

Ushbu bo'lim AANET xususiyatiga asoslangan MAODV (Ad Hoc On-Demand Distance Vector) an'anaviy multicast marshrutlash protokolini yaxshilaydi va Link Power Aware-Based Routing (LPA) protokolini taklif qiladi. Yo'l barqarorligi qiymatining omili protokolga kiritilgan bo'lib, u marshrut barqarorligini samarali oshirishi mumkin.

Marshrutni tanlash va faollashtirish

LPA - MAODV multicast marshrutlash protokolining kengaytmasi; shuning uchun multicast marshrutlash jadvali va boshqaruv paketlarining formati asosan MAODV bilan bir xil. LPA protokolidagi multicast marshrutlash jadvalining marshrutlash yozuvlariga yangi maydon, yo'l barqarorligi qiymati yo'lning barqarorligini bashorat qilish qiymati qo'shiladi. Shu bilan birga, boshqaruv paketlariga (marshrutlash so'rovi paketi (RREQ) va marshrutga javob paketi (RREP)) yangi maydon aloqasi barqarorligi qiymati qo'shiladi, bu paketlar o'tadigan havolalarning barqarorligini bashorat qilish qiymatini ifodalaydi.

Marshrut so'rovi

Agar tugun ko'p tarmoqli guruhga qo'shilishni yoki jo'natish uchun paketlarga ega bo'lishni xohlasa, marshrutlash jadvalida marshrut yo'li bo'lmasa, u RREQ paketlarini uzatadi. Ko'p tarmoqli daraxtga tegishli bo'lmagan tugunlar paketlarni qabul qilgandan so'ng, ular ko'p tarmoqli daraxtga tegishli tugunlar paketlarni qabul qilmaguncha translyatsiyani davom ettiradilar. Tugun RREQ paketini olganida, qabul qilingan RREQ paketi bilan bir xil bo'lgan paket o'chiriladi. Agar RREQ paketi yangi bo'lsa, tugun o'zining bog'lanish barqarorligi qiymatini va havoladagi oldingi hop tugunining barqarorligini bashorat qilish qiymatini (oldingi hop tugunidan olingan) solishtiradi. Qaysi biri kattaroq bo'lsa, ulanish barqarorlik qiymatiga yangilanadi va hop_cnt hop qiymatining soni 1 ga oshadi. Agar tugun multicast marshrutga kirish bilan faol holatda bo'lsa va uning multicast seriya raqami oxirgi qabul qilingan RREQ paketining Dest_Seq qiymatidan kam bo'lmasa, tugun multicast daraxtiga tegishli bo'ladi va multicast marshrut oxirgi 1 bo'ladi. tugun ma'lum bir vaqtni kutadi. Bu vaqt davomida, agar barqarorroq yo'lga ega bo'lgan boshqa RREQ paketi tugundan o'tsa, eng yuqori barqarorlikka ega bo'lgan yo'l RREP javob paketiga joylashtiriladi.

Marshrutga javob

Agar tugun multicast daraxtiga tegishli bo'lsa yoki ko'p tarmoqli daraxtga marshrut bilan ulanishi mumkin bo'lsa, RREQ xabarini olgandan so'ng, tugun yaxshi o'rnatilgan teskari yo'lga

muvoqif RREPni manba tuguniga unicast qiladi. RREP-ga kiritilgan ma'lumotlar RREQ dan kelib chiqadi. Oraliq tugun RREPni olganida, RREP paketlaridagi tugunni marshrutlash ma'lumotlari asosida marshrutlash jadvalida yozuv yaratilishi mumkin. Agar tugun bir xil RREQ ga javob beradigan bir nechta RREPni qabul qilsa, quyidagi shartlarga javob beradigan RREP uzatiladi va qolganlari o'chiriladi: (1) yangi olingan RREP oldin olingan RREP'larga qaraganda kattaroq tartib raqamini o'z ichiga oladi va (2) tartib raqami bir xil, yangi olingan RREP kichikroq havola barqarorligi qiymatini o'z ichiga oladi. Manba tuguni RREPni qabul qilganda, u yuborish vaqtini bekor qiladi.

Marshrutni faollashtirish

RREPni olgandan so'ng, manba tugun MACT paketini yuboradi. Keyin, boshqa tugunlar MACT paketini oladi va marshrutlash jadvali yozuvlarining keyingi hop domeniga oldingi hop manzilini kiritib, marshrutlash jadvalini qidiradi. Agar marshrutlash jadvali yozuvi faollashtirilgan bo'lsa, MACT endi yuborilmasligi kerak. Agar yo'q bo'lsa, MACT paketi marshrutlash jadvali yozuvining Pre_Hop domenidagi manzilga muvofiq yuborilishi kerak. Yuqoridagi amallardan so'ng, tugunlar multicast daraxtiga marshrutlarni o'rnatadi.

Ko'p tarmoqli daraxtlarni parvarish qilish

Ko'p tarmoqli daraxtning ildiz tuguni ko'p tarmoqli daraxtni saqlash yoki qayta qurish uchun har bir muntazam vaqt oralig'ida Group Hello paketlarini yuboradi.

Aloqa tuzatish

Ko'p tarmoqli daraxtning aloqasi uzilganda, quyi oqim tugunlari marshrutni qayta qurish uchun javobgar bo'ladi va yuqori oqim tugunlari Next_Hops-dan noto'g'ri tugunlarni o'chiradi. Agar yuqori oqim tugunining boshqa nasl tugunlari bo'lmasa, u biroz kutadi. Agar yuqoridagi tugun belgilangan muddatdan keyin ham nasl tuguniga ega bo'lmasa, u kesish operatsiyasini bajaradi. Ko'p tarmoqli daraxt tugunlari quyi oqim tugunlaridan RREQ ni qabul qilganda, faqat boshlang'ich tugunga qaraganda ildiz tuguniga yaqinroq bo'lgan tugunlar RREPga javob berishi mumkin, bu nasl tuguniga bog'langan va marshrutlash halqasini tashkil etuvchi tuzatilgan marshrutdan qochadi.

Yo'nalishni almashtirish

LPAR protokoli faqat foydalaniladigan marshrutlarni qo'llab-quvvatlaydi, faol marshrutda bo'lmagan tugunlarning harakati marshrutga ta'sir qilmaydi. Bashoratli marshrutlarga xizmat ko'rsatish mexanizmi odatda simsiz uyali aloqa tarmog'ida qabul qilinadigan yumshoq uzatishni amalga oshiradi. Bundan tashqari, u havola barqarorligi qiymatini hisoblashi va bir vaqtning o'zida havolaning ishlash muddatini bashorat qilishi mumkin. Foydalanish muddatini to'g'ri baholash uchun, kutilmagan vaziyatlardan kelib chiqadigan og'ishlarni kamaytirish uchun qiymat vaqti-vaqti bilan hisoblab chiqilishi kerak. Tavsiya etilgan havola barqarorligini bashorat qilish modeliga asoslanib, yaxshi qurilgan translyatsiya daraxtidagi har bir tugun o'zi va atrofdagi qo'shni tugunlar o'rtasidagi bog'lanish holatini kuzatib boradi. Qabul qilingan quvvat tugun tomonidan nazorat qilinadigan kritik chegaradan past bo'lsa, aloqa uzilgan deb hisoblanadi. Shuning uchun, oldindan ta'mirlash operatsiyasi mavjud bo'lgan havola vaqti qiymati 0 ga teng bo'lgunga qadar boshlanishini va marshrut uzilishidan oldin eski marshrut yangisiga o'tkazilishini ta'minlash kerak. Yangi marshrut o'rnatilgandan so'ng, tugun marshrutlash jadvalidagi eski marshrutning tegishli yozuvlarini o'chiradi va paketlarni uzatish uchun yangi marshrutdan foydalanadi.

Simulyatsiya tahlili

Ushbu maqolada NS-2 simulyatsiya vositasi turli xil eksperimental muhitda protokolning ishlashini baholash uchun ishlatiladi. Simsiz simulyatsiya muhitida tarmoq tugunlari 500 km × 500 km tarmoqda tasodifiy taqsimlanadi va har bir tugun bir xil radio uskunasi bilan foydalanadi. Simsiz aloqa radiusi 75 km, simsiz aloqa kanali sig‘imi esa 1 Mbit/s. Simulyatsiyada manba va maqsad tugunlari ma’lumotlar oqimini simulyatsiya qilish uchun doimiy bit tezligidan (CBR) foydalanadi. Paket uzunligi 512 KB, uzatish tezligi esa 5 paket/s. Samolyotning mobil modeli o'z-o'zidan ishlab chiqilgan AVMSim parvoz oqimi simulyatori tomonidan taqlid qilingan. Mobil tugunlar parvozlar jadvaliga muvofiq keyingi manzil koordinatalarini tanlaydi va so'ngra belgilangan tarif bo'yicha ushbu manzilga o'tadi, minimal tezlik va maksimal tezlik o'rtasida tasodifiy o'zgarib turadi. Tugunlar belgilangan joyga yetib borganida, ular yuqoridagi amallarni takrorlab, biroz vaqtdan keyin rejalashtirish orqali keyingi manzilga yo'l olishda davom etadilar. Simulyatsiya vaqti 24 soat. Tasodifiy xatoni kamaytirish uchun yakuniy tajriba natijasi 20 marta tajriba natijalarining o'rtacha qiymati hisoblanadi.

Xulosa

Mavjud bog'lanish barqarorligini bashorat qilish mexanizmining tahlili va xulosasi asosida ushbu maqola havola barqarorligini baholash va MAODV marshrutlash protokoliga ko'p uzatish uchun havola barqarorligini bashorat qilish funksiyasini qo'shish uchun havola barqarorligi qarorining ikkita omilini (S_LSPV va M_LSPV) taqdim etadi. Yangi LPAR protokoli marshrut barqarorligi qiymatini marshrutni tanlash parametri sifatida ko'rib chiqadi, bu esa yaxshi barqarorlikka ega yo'naltiruvchi marshrutni topish uchun. Reaksiya mexanizmiga asoslanib, LPAR tarmoq topologiyasi o'zgarishlariga yaxshiroq moslasha oladigan yanada samarali va barqaror multicast daraxtini qurishning moslashuvchan va hayotiy usulini taklif qiladi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu maqolada taklif qilingan bog'lanish barqarorligini bashorat qilish modeli oddiy va samarali bo'lib, arzon narxlarda bo'lib, u mavjud marshrutlash mexanizmlari bilan moslashuvchan tarzda birlashishi mumkin. Kelgusi o'rganishda, havola barqarorligini bashorat qilish modeli yanada takomillashtiriladi. Quvvat namunalari olish natijalarining turli vaqt oralig'ida ushbu modelga ta'siri ko'rib chiqiladi. Misol uchun, ma'lum bir davr ichida namuna olish natijalari bir nechta vaqt oynalariga bo'linadi va oxirgi sanaga ega bo'lgan vaqt oynasiga hisoblash paytida kattaroq og'irlik beriladi. Shu bilan birga, havo kemasining rejalashtirilgan parvoz traektoriyasidan kelib chiqib, aloqa barqarorligi modeli yaxshilanishi mumkin.

REFERENCES

- 1) Aviation in the Digital Age: Legal and Regulatory Aspects([Ruwantissa Abeyratne](#) · 2020)
- 2) Aeronautical Telecommunications Network([Sarhan M. Musa](#), [Zhijun Wu](#))
- 3) Icao.int
- 4) Researchgate.net
- 5) Journals.page.com